

ЛИТЕРАТУРА:

1. Frey, K. E. Amplified carbon release from vast West Siberian peatlands by 2100 // *Geophysical Research Letters*, 32(9). (2005). doi:10.1029/2004gl022025
2. Kiselev M.V., Voropay N.N., Dyukarev E.A., Kurakov S.A., Kurakova P.S. and Makeev E.A. Automatic meteorological measuring systems for microclimate monitoring // *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*. 2018. 190. 012031 <https://doi.org/10.1088/1755-1315/190/1/012031>
3. Sinyutkina A. A., Gashkova L.P., Koronatova N.G., Maloletko A.A., Mironycheva-Tokareva N. P., Russkikh I.V., Serebrennikova O.V., Strel'nikova E.B., Vishnyakova E.K. Kharanzhevskaya Yu. A. Post-fire ecological consequences within the drained site of the Great Vasyugan Mire: retrospective water-thermal regime and pyrogenic disturbance estimation // *IOP Conference Series: Earth Environmental Sciences*. 2020. Vol. 408. 012037. doi: 10.1088/1755-1315/408/1/012037
4. Sinyutkina A. A. Drainage consequences and self-restoration of drained raised bogs in the south-eastern part of Western Siberia: Peat accumulation and vegetation dynamics // *Catena*. – 2021. – № 205. – 105464. <https://doi.org/10.1016/j.catena.2021.105464>

Distribution of species of the *Bryum* Hedw. genus on the foreland of the Maly Aktru glacier (Severo-Chuisky range, Central Altai Mountains)

Chernova N.A., Belova M.N.

Institute of Monitoring of Climatic and Ecological Systems SB RAS, Tomsk, Russia

E-mail: naitina79@mail.ru

Mosses are an impotent component of developing plant communities of glacier forelands of the Russian Altai Mountains. Species of the *Bryum* genus appear already in the first years after the glaciers retreat and play a significant role at the initial stage of the formation of a closed ground cover.

A study of mosses distribution by successional stages and age fragments on the foreland of the Maly Aktru glacier (Central Altai Mountains) was carried out to assess the species diversity of the *Bryum* genus.

The *Bryum* genus is the largest in the floristic list of mosses of the study area and includes seven species (16.3% of the bryoflora, numbering 43 species). It is the species of the *Bryum* genus among plants that are among the earliest settlers and occur at all three successional stages on the foreland of the Maly Aktru glacier. Four species of *Bryum* genus, such as *B. intermedium*, *B. caespiticium*, *B. creberrimum* and *B. elegans*, appear at the pioneer stage of vegetation development, which is characterized by a minimal species diversity of mosses and vascular plants. Six species, such as *B. caespiticium*, *B. capillare*, *B. creberrimum*, *B. elegans*, *B. intermedium* and *B. lonchocaulon*, were found at the second willow-moss successional stage. Six species were identified at the third larch-birch-moss stage of succession, as at the previous stage, but *B. pseudotriquetrum* appears for the first time and *B. lonchocaulon* disappears here.

In general, the great diversity of species of the *Bryum* genus on the foreland of the Maly Aktru glacier is mainly due to the wide distribution of open and rather moist calcium-containing fine earth, which is the optimal substrate for many species of the genus.

The highest frequency of occurrence of species was observed at the second stage (Table). At the same time, a third of the species of the *Bryum* genus is rare, and another third part is sporadic. Most of the *Bryum* species noted by us in the studied area grow at all three successional stages. The exceptions are *B. lonchocaulon*, which is limited in its distribution only to the second stage, as well as *B. pseudotriquetrum*, which occurs only in the third stage. *B. caespiticium* is distinguished by the highest frequency of occurrence on the foreland.

Распространение видов р. *Bryum* Hedw. на форленде ледника Малый Актру (Северо-Чуйский хребет, Центральный Алтай)

Чернова Н.А., Белова М.Н.

Институт мониторинга климатических и экологических систем СО РАН, Томск, Россия
E-mail: naitina79@mail.ru

Мхи рода *Bryum* Hedw. являются одной из важнейших групп пионерных растений на форлендах горных ледников северного полушария. Виды этого рода появляются уже в первые годы после отступления ледников и играют существенную роль на начальной стадии формирования сомкнутого напочвенного покрова (Lüdi, 1945; Persson, 1964; Zollitsch, 1969; Birks, 1980).

Исследования проводились на форленде ледника Малый Актру (Северо-Чуйский хребет, 2200-2340 м над ур. м.), для которого имеются наиболее подробные данные о его отступании в регрессивную фазу малого ледникового периода (Narozhnyi, Zemtsov, 2011). Здесь выделено три стадии постгляциальной сукцессии растительности: пионерная, ивово-моховая, листовеннично-березково-моховая (Тимошок и др., 2020). Для детальной оценки разнообразия бриумов на 21 фрагменте форленда, выделенном на основе данных по отступанию ледника, было собрано более 200 гербарных образцов моховидных, в подавляющем большинстве которых оказались виды р. *Bryum*.

Род *Bryum* на территории исследований является наиболее крупным во флористическом списке бриевых мхов (Chernova et al., 2021) и включает семь видов (16,3% бриофлоры, насчитывающей 43 вида). Распределение видов р. *Bryum* по разновозрастным фрагментам и стадиям сукцессии приведено в таблице.

Таблица.

Распределение видов р. *Bryum* по фрагментам и стадиям сукцессии на форленде ледника Малый Актру.

Виды	Фрагменты и стадии постгляциальной сукцессии																		Встречаемость/ сукцессионная стадия			
	1									2										3		
	2003-1998	1998-1993	1997-1996	1996-1995	1995-1993	1993-1988	1988-1983	1983-1978	1978-1973	1973-1968	1968-1963	1963-1958	1958-1952	1952-1946	1946-1941	1941-1936	1936-1931	1931-1926		1926-1921	1921-1916	1911-1850
<i>B. caespiticium</i>		1		1		2	2	1	5	2	7		1	4	1	2	4	4			2	Cm/1-3
<i>B. capillare</i>										1					2						1	r/2-3
<i>B. creberrium</i>							1	1									2				1	r/1-3
<i>B. elegans</i>		1										2				4					1	Sp/1-3
<i>B. intermedium</i>	1									2						4					4	Sp/1-3
<i>B. lonchocaulon</i>										2						1			2	2		Sp/2
<i>B. pseudotriquetrum</i>																					5	r/3
<i>B. sp.</i>											1	1	2	5	12	1	2	10	2	18		-

Примечания: Цифрами обозначено число образцов.
Встречаемость: Ст – часто; Sp – спорадически; r – редко; + – единичные находки.

На форленде ледника Малый Актру именно виды р. *Bryum* среди растений являются одними из самых ранних поселенцев и встречаются на всех трех сукцессионных стадиях.

B. caespitium Hedw. встречается на всей территории форленда в виде чистых и смешанных дернин на влажном и сухом мелкоземе на всех стадиях сукцессии (фрагменты 1998-1850 гг.), произрастает также в составе рыхлого мохового покрова первичных растительных группировок под кустарниковыми ивами и *Myricaria dahurica* (Willd.) Ehrenb. на фрагментах 1968-1926 гг., а также в сомкнутом моховом покрове листовнично-березково-мохового растительного сообщества (1911–1850 гг.).

B. capillare Hedw. встречается на открытом участке мелкозема на фрагменте 1968-1963 гг., в составе разреженного мохового покрова первичных растительных группировок под кустарниковыми ивами и *Myricaria dahurica* (фрагмент 1946–1941 гг.) и в составе сомкнутого мохового покрова в конце листовнично-березково-моховой стадии.

B. creberrimum Taylor произрастает в виде чистых и смешанных дернин на мелкоземе на пионерной стадии сукцессии (1983–1973 гг.), в составе разреженного мохового покрова под кустарниковыми ивами и *Myricaria dahurica* в первичных растительных группировках ивово-моховой (1936–1931 гг.) стадии, а также в моховом покрове листовнично-березково-моховой стадии.

B. elegans Nees отмечен в виде чистых и смешанных дернин на мелкоземе на пионерной (1998–1993 гг.) и ивово-моховой (1963–1958 гг.) стадиях сукцессии, а также в составе микрогруппировок ивово-моховой (1941–1936 гг.) и листовнично-березково-моховой (1911–1850 гг.) стадий.

B. intermedium (Brid.) Blandow отмечен на мелкоземе в составе смешанных дернинок на всех сукцессионных стадиях (фрагменты 1973–1968 гг., 1941–1936 гг., 1911–1850 гг.), а также в сомкнутом моховом покрове листовнично-березково-мохового растительного сообщества (1911–1850 гг.).

B. lonchocaulon Müll.Hal. встречается в составе смешанных дернинок на мелкоземе и в разреженном моховом покрове под кустарниковыми ивами в первичных растительных группировках на ивово-моховой стадиях сукцессии (фрагменты 1968–1963, 1941–1936, 1926–1916 гг.), а также в сомкнутом моховом покрове листовнично-березково-мохового растительного сообщества (1911–1850 гг.).

B. pseudotriquetrum (Hedw.) P.Gaertn., V.Meу. & Scherb. приурочен к небольшому переувлажненному заболоченному участку последней стадии сукцессии.

В целом, на пионерной стадии развития растительности, для которой характерно минимальное разнообразие мхов и сосудистых растений, уже появляются четыре вида р. *Bryum*. На наиболее молодых участках форленда, освободившихся ото льда менее 10 лет назад, на мелкоземном субстрате отмечены мелкие, очень рыхлые дернинки *B. intermedium*, *B. caespitium* и *B. elegans*. На открытых участках, свободных от ледника в течение 20–25 лет впервые появляются *B. creberrimum*.

На второй ивово-моховой сукцессионной стадии найдено шесть видов р. *Bryum*: *B. caespitium*, *B. capillare*, *B. creberrimum*, *B. elegans*, *B. intermedium* и *B. lonchocaulon*. Последний вид отмечен только здесь. На этой стадии формирования растительного покрова мхи встречаются не только на открытом мелкоземе, но и в составе формирующихся растительных микрогруппировок под кустарниковыми ивами (*Salix saposhnikovii* A.K. Skvortsov, *S. glauca* L. и др.) и *Myricaria dahurica* на опаде. Характерной особенностью бриумов в составе микрогруппировок является формирование плотных чистых или смешанных дернинок, тогда как на преобладающих по площади открытых участках часто встречаются рыхлые дернинки с их участием.

На третьей листовнично-березково-моховой стадии сукцессии, как и на предыдущей стадии, выявлено шесть видов р. *Bryum*. Здесь впервые появляется *B. pseudotriquetrum*. Этот вид характерен для горных болот Алтае-Саянского региона (Volkova et al., 2018) и произрастает здесь только на небольшом переувлажненном заболоченном моховом участке склона совместно с *Tomentypnum nitens* (Hedw.) Loeske, *Philonotis tomentella* Molendo, *Palustriella falcata* (Brid.) Hedenäs. На этой сукцессионной стадии уже встречаются участки с сомкнутым моховым покровом. Здесь виды бриум на открытых участках формируют чистые или смешанные с верхплодными мхами дернинки, тогда как в составе мохового покрова они участвуют только в качестве небольшой примеси к образующим его бокоплодным мхам (*Sanionia uncinata* (Hedw.) Loeske, *Brachythecium turgidum* (Hartm.) Kindb. и др.).

В целом, большое разнообразие видов р. *Bryum* на форленде ледника Малый Актру обусловлено в основном широким распространением открытого и достаточно влажного кальцийсодержащего мелкозема (Тимошок и др., 2008), являющегося оптимальным субстратом для многих видов рода (Игнатов 2003, Золотов 2018).

Наибольшая частота встречаемости видов наблюдается на второй стадии (табл.). При этом треть видов р. *Bryum* встречается редко, еще третья часть – спорадически. Большая часть отмеченных нами на исследованной территории бриумов произрастают на всех трех сукцессионных стадиях. Исключениями являются *B. lonchocaulon*, приуроченный в своем распространении только ко второй стадии, а также *B. pseudotriquetrum*, встречающийся только на 3 стадии. Наибольшей частотой встречаемости на форленде отличается *B. caespitium*.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Золотов В.И. Под *Bryum* // Флора мхов России. Том 4. *Bartramiales – Aulacomniales*. / М.С. Игнатов (отв. ред.). Москва: Товарищество научных изданий КМК, 2018. С. 255–361.

2. Игнатов М.С., Игнатова Е.А. Флора мхов средней части европейской России. Т.1. М.: КМК, 2003. 608 С.
3. Тимошок Е.Е., Нарожный Ю.К., Диркс М.Н., Скороходов С.Н., Березов А.А. Динамика ледников и формирование растительности на молодых моренах Центрального Алтая. Томск: Изд-во НТЛ, 2008. 208 с.
4. Тимошок Е.Е., Тимошок Е.Н., Гуреева И.И., Скороходов С.Н. Первичные сукцессии растительности на молодых моренах в Северо-Чуйском центре оледенения (Центральный Алтай) // Сибирский экологический журнал, 2020. Т. 27, № 1. С. 46–61.
5. Birks H.J.B. The present flora and vegetation of the moraines of the Klutlan glacier, Yukon territory, Canada: A study in plant succession // *Quaternary Research*, 1980. № 14. P. 60–86.
6. Chernova N.A., Belova M.N., Timoshok E.E., Timoshok E.N., Skorokhodov S.N. Check-list of mosses on the Maly Aktru glacier foreland (Russian Altai Mountains) // *International Journal of Environmental Studies*, 2021. 78:6. P. 1037–1043.
7. Lüdi W. Besiedlung und Vegetationsentwicklung auf den jungen Seitenmoränen des Grossen Aletschgletschers, mit einem Vergleich der Besiedlung im Vorfeld des Rhonegletschers und des Oberen Grindelwaldgletschers. In: Bericht über das Geobotanische Forschungsinstitut Rübel in Zürich für das Jahr. 1944. 1945. P. 35–112.
8. Narozhniy Yu., Zemtsov V. Current State of the Altai Glaciers (Russia) and Trends Over the Period of Instrumental Observations 1952–2008 // *AMBIO*, 2011. N 40. P. 575–588.
9. Persson A. The vegetation at the margin of the receding glacier Skaftafellsjökull, Southeastern Iceland // *Botaniska Notiser*, 1964. № 117(4). P. 323–354.
10. Volkova, I.I., Chernova, N.A., Muldiyarov, E.Y. A check-list of Bryophytes in mire habitats found within the Altai-Sayan Mountains (Southern Siberia). In: O.S. Pokrovsky et al. (Ed.) *Mosses. Ecology, life cycle and significance*, 2018. P. 153–174.
11. Zollitsch B. Die Vegetationsentwicklung im Pasterzenvorfeld // *Wissenschaftliche Alpenvereinshefte*, 1969. № 21. P. 267–290.

Ecological peculiarities of *Cypripedium guttatum* Sw. in the Southern Evenkia («Tunguskiy» reserve)

Raiskaya Yu.G., Timoshok E.N.

Institute of Monitoring of Climatic and Ecological Systems SB RAS, Tomsk, Russia
 E-mail: raiskaya.julia@mail.ru

C*ypridium guttatum* Sw. is a species of the orchids, which had a wide range (East Europe, Asia, North America) but this species are rare overall. Human impact on nature affects number of existing populations, so studies on ecology of the species have meaning in sense of conservation of this orchid. We studied how this species fit to the conditions of Evenkia - cold region of the globe with long cold winter (about 225 days) and short and hot summer.

Studies covered 39 model coenopopulations located in 12 sampling areas. We have fetched out the species occurs in larch-fir, larch, fir, pine and pine-larch forests with grass - dwarf shrubs -moss and dwarf shrub - moss - lichen types of land cover. Population density varies from 0,1 to 46,1 (mean 12.2) individuals per sq.m.

Analysis of standard ecological scales of I, Tsatsenkin made by the E. Prokopiev method allowed us to fetch out the tolerancy ranges of *Cypripedium guttatum* are 15 steps (58 to 73) by humidity scale and 5 steps (6 to 11) by active soil richness scale. Range of ecological factors intensity was studied by the method of phytoidication of Ramensky-Tsatsenkin. All habitats of where *Cypripedium guttatum* was present lied in range of 63,1 to 68 by humidity scale and 7,9 to 9,4, Maximal abundance of the species (about 5%) was reached in habitats with hunity of 63–66 steps and active soil richness of 8–9 scales.

Our studies allowed to understand the area of the reserve is optima for the *Cypripedium guttatum* l by the factors of humidity and soil reachness. Populations here are stable and plants are capable to reproduction. It make the reserve a key element of the species stability in conditions of global climate changes and could serve as a point of future dispersion of *Cypripedium guttatum* seeds in case if surrounding populations will be lost because of natural or human-caused impacts.